

ЯНГИ ЎЗБЕКТИСТОН ШАРОИТИДА ТАЛАБАЛАРДА УМУМИНСОНИЙ ҚАДРИЯТЛАРГА ОИД КОМПЕТЕНТЛИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ИМКОНИАТЛАРИ

Абдуғаниев Озод Турсунбой ўғли

Қори Ниёзий номидаги Тарбия педагогикаси миллий институти Илмий котиби п.ф.ф.д.,
(PhD) к.и.х.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15105791>

Аннотатсия. мазкур мақолада талабаларда умуминсоний қадриятларга оид компетентлиликни ривожлантиришида жамият ҳаётининг маънавий-маърифий фаолиятда амалга оширилаётган ишларни режаслаштири олиш, интеллектуал салоҳиятли баркамол ёш-авлодни тарбиялаш, талаба-ёшларни профессионал касб эгаси бўлиб вояга етиши, шунингдек, уларнинг умуминсоний қадриятлар, меҳр-мурувват, бағрикенглик, ватанпарварлик, садоқат каби юксак инсоний фазилатларни ривожлантириши ижтимоий педагогик зарурят эканлиги педагогик таъсир воситалари орқали ёритилган.

Таянч сўзлар: миллий ўзликни англаш, ташаббускорлик, ижтимоий – профессионаллик, баркамоллик, талаба, компетентлик, ислоҳот, маънавий-ахлоқий фазилатлар, тарихийлик, мантиқийлик, кузатиш, қиёсий таққослаш

Ўзбекистон Республикаси таълим ва фан соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотларнинг бош негизида ёш-авлодни яъни бўлажак кадрларни компетентли қилиб тарбиялаш энг биринчи масала сифатида қаралмоқда. Маълумки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 21 март куни “Наврўз байрамига бағишланган таътанали” нутқида ёш авлод таълим тарбиясига тўхталар экан, “шу ўринда минтақамизнинг ҳурматли зиёлилари, илм-фан, маданият, санъат ва адабиёт намояндаларига мурожаат қилиб айтмоқчиман. Азиз дўстлар, сизлар ноёб истедодингиз, ақл-тафаккурингиз билан азалий қариндошлигимизни, муштарак қадрият ва урф-одатларимизни, эзгу интилишларимизни тараннум этадиган асарлар яратиб, ёшларимизни айни шу руҳда тарбиялашга хисса қўшсангиз, халқларимиз сизлардан албатта миннатдор бўлади. Бундай баркамол ижод намуналари бугунги таҳликали даврда элларимиз, айниқса ёш авлодларимизга мустаҳкам маънавий қалқон бўлиб хизмат қилиши шубҳасиз”¹ деб такидлаганлари ҳам бежиз эмас [1].

Хусусан, Янги Ўзбектистон шароитида талабаларда умуминсоний қадриятларга оид компетентлиликни ривожлантириш шиддат билан ривожланиб глобаллашиб интеграцияланаётган дунё шиддат билан ўзгариб, миллий ўзликни англаши, умуминсоний қадриятларга содиқлиги, шахс маънавиятини мустаҳкамлаш жараёнларида турли ёт ғояларнинг салбий таъсири ортиб, одамларнинг онги-шуъури ва қалби учун кураш кучайиб бораётган бир даврда таълим-тарбия, тарғибот ва ташвиқот ишлари жараёнида умуминсоний қадриятларга содиқлик, миллий ғоя, миллат ва уларнинг ўзаро боғлиқлиги масаласининг долзарблиги янада ошмоқда. Халқнинг маънавий ҳаётида ўзлигини англаш

¹ Халқ сўзи. 2025-йил 22-март, № 58-сон 1-2-б.

муҳим ўрин тутди. Шундай экан, талабаларда умуминсоний қадриятларга оид компетентлиликни ривожлантиришда айтилган маънавий-ахлоқий тарбияланишини таълим-тарбия жараёнининг аввало, миллий ўз-ўзини англашининг мазмун-моҳиятини, халқ, миллат тушунчалари ҳамда уларнинг ўзаро алоқадорлик жиҳатларига алоҳида эътибор қаратиш лозимлиги қайд этилмоқда. Талабаларда умуминсоний қадриятларга оид компетентлиликни ривожлантиришда педагогик-психологик жиҳатларини таҳлил этар эканмиз, биз томонимиздан олиб борилган тадқиқотларни ўрганиш доирасида аввал, маҳаллий ва хорижий тадқиқотчиларнинг ишларидаги илмий имкониятларни таҳлиliga тўхталиб ўтишни лозим деб топдик.

Талабаларда умуминсоний қадриятларга оид компетентлиликни ривожлантиришнинг педагогик ҳамда психологик ривожлантирувчи сифатлари, таълим мазмуни ва моҳияти, шакл ва тамойилларини ифодалаб: “компетенцияни бу,” - олимлар томонидан билдирилган фикрларнинг этимологик таҳлилин ҳам таъкидлаш лозим. Дунё олимлари томонидан ушбу тушунчани ўрганиш жараёнида қуйидаги фикрларга тўхталиб ўтилган[2]². “Компетенция” тушунчаси олимлар томонидан турлича талқин этилган. Таълимда компетенциявий ёндашув деб, аввало, “Competence” сўзи “to compete” сўзидан келиб чиққан бўлиб[2], “у ёки бу соҳа бўйича билимдонлик” дея эътироф этилган. Жумладан, олиб борилган илмий тараққиётда педагогика фани ушбу тушунча таҳлиliga нафақат жаҳонда, балки мамлакатимиз олимлари томонидан тадқиқот ишлари олиб борилаётганини ҳам келтириб ўтиш лозим. Компетенциявий таълимда фаолият кўринишлари учун тадқиқотнинг якуний мақсади компетенцияларни шакллантириш масаласи туриб унинг ривожлантирилиши ҳам энг устувор жиҳатлардан бири сифатида қаралади[2].

Шарқ мутафаккирларидан Жалолиддин Румий³[3] ўз қарашларида “Жисмоний мансублик билан бирга руҳоний, маънавий яқинликка ҳам ишонади ва у маъно аҳлини авлиё фарзанди” дея таъкидлайди. Хусусан, ёшлар маънавий-руҳий етуклиги ўз даврида мутафаккир олим қарашларида ўз ифодасини топган[3].

Маълумки, Янги Ўзбекистон шароитида талабаларда умуминсоний қадриятларга оид компетентлиликни ривожлантиришда таълим жараёнида талабаларга, ватанпарварлик, миллий ифтихор руҳида шаклланадиган билишнинг ўзига хос шакллари билан бирдир деб эътироф этиш мумкин. Демак, шахснинг умуминсоний қадриятларга содиқлик, жамият, ижтимоий қатлами, сиёсий партия ва бошқа фуқаролик жамияти институтларининг муайян мақсадлари ифодаси, уларни бу йўлда бирлаштириши, уюштириши, фаолиятга ундаши, сафарбар қилиши»⁴[4] деб ифодалаб ўтган.

Хориж олимларида Hutmacher Walo⁵[9; 11-б.] таълимда компетенциявий жиҳатларга тўхталиб ўтар экан: “Таълим тизимида ёш авлодда дахлдорлик хиссини уйғотиш, катталарга ҳурмат, кичикларга иззатда, маданият, тил, дин вакиллари билан ижтимоий муносабатларда маданиятлараро муносабатларда” компетенцияларни ривожланиши муҳим аҳамият касб этади[9].

² Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий тадқиқот институти. Педагогик атамалар луғати. Т.: 2008 й. б – 28-29

³ Румий Ж. Маънавий маснавий. Муҳаммад таржимаси. Техрон, 2001 йил, 7-б. Форсча-ўзбекча луғат.

⁴ Миллий истиклол ғоясини шакллантиришда ташкилий-услубий ёндашувлар.. (кадрлар тайёрлаш миллий дастури вазибалари доирасида). Т.: 2002.-19 б

⁵ Hutmacher W.. Key competencies for.. Europe // Report of the Symposium Berne, switzerland 27-30 march, 1996. Council for cultural cooperation a secondary education for europe. Strasburg., 1997. С.11

И.Фрумин⁶[5; 38-б.] тадқиқотларида таълимда компетенцияни маълумотлар ва малакаларнинг оддий комбинацияси сифатида қаралмайдиган ва ҳақиқий масалаларни ҳал этишга йўналтирилган таълимий натижанинг янги тури сифатида эътироф этади. Таълим тизимида компетенциявий ёндашувни амалга оширишнинг йўналишлари у асосий компетенциялар, умумлашган мақсадли кўникмалар, амалий предметли кўникмалар ва ҳаётий малакалар деб атаган ва улар орасида энг муҳими асосий компетенциялар ғояси ҳисобланади деб ифодалаб ўтган[131].

Олим Л.Давидов⁷[6] тадқиқотлари доирасида компетенция масаласига алоҳида урғу бериб, бир аниқ сифатларни ривожлантиришда компетенциявий таълимнинг ўзаро алоқадор ва ўзаро боғлиқ билим, кўникма ва малака, амалий фаолият тажрибаси сифатида қараш муҳим ўрин тутади[6].

А.В.Хуторский⁸[7] тадқиқотлари доирасида компетенция асосида ётувчи кўникма, малака ва фаолият усуллари ажратиб ўрганган бўлиб, уларни ривожлантирилиши керак бўлган, шахс сифатларини блокларга гуруҳлаган: креатив, когнитив, коммуникатив ва дунёқарашга оид, ташкилий фаолиятли гуруҳли блокларга ажратиб уларда шахснинг жисмоний, эмоционал, интеллектуал, қадриятли ва маънавий-ахлоқий сифатларни ажратиб таҳлил қилган ҳолда ифодалаб ўтган[7].

И.Зимняя⁹[8; 37-б.] ўз изланишлари доирасида компетенциявий ёндашувнинг шаклланишини батафсил кўриб чиққан, у маҳаллий ҳамда хорижий олимларнинг мазкур ёндашувга оид тадқиқотларнинг натижаларини таҳлил қилган бўлиб, янги таълим парадигмасини шакллантиришнинг асосий босқичларини ажратган, бу унга, биринчидан асосий компетенцияларни гуруҳлашга ажратиш, назарий асослашга, иккинчидан, уларнинг айрим асосий, зарурий номенклатурасини аниқлашга, учинчидан эса уларнинг ҳар бирига кирувчи компонентлар ёки компетенциялар турларини белгилашга имкон беради деб ифодалаган.

Олим томонидан компетенциявий таълимнинг компонентлари таркиби қуйидаги жиҳатларга ажратган ҳолда ифодалаган: яъни,

- таълимда компетенциянинг юзага келиши (яъни, мотивацион жиҳатлари);
- компетенциявий ёндашув таълим мазмунига оид билимга эғалик (когнитив фаолият);
- компетенциявий ёндашувнинг турли-туман стандарт ва ностандарт вазиятларда намоён бўлиш жиҳатлари (ахлоқий-хулқий жиҳат);
- компетенциявий таълимнинг мазмуни ва унинг объектига муносабат (қадриятли-мазмунли фаолият);
- таълимда компетенциянинг намоён бўлиш жиҳатлари ўқув-тарбия жараёни ва натижаси эмоционал-иродавий тартиб каби сифатларга ажратилади.

Демак, Янги Ўзбекистон шароитида талабаларда умуминсоний қадриятларга оид компетентлиликни ривожлантиришнинг асосий мақсади ёшларда бунёдкор ғояларнинг мазмун-моҳиятан соғлом ёки носоғлом, эзгу ёки ёвуз, бунёдкор ёки бузғунчи ғояларнинг

⁶ Фрумин И. За что в ответе? Компетентный подход как естественный этап обновления содержания образования. И.Д.Фрумин // Учительская газета. - 2002. - № 36. - С. 38-39.

⁷ Давыдов В.. Теория развивающего обучения // В.Давыдов. - М.: ИНТОР..., 1996. - 544 с.

⁸ Хуторской А. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Интернет-журнал "Эйдос". – 2002 г. - 23 апреля. -Режим доступ. URL: <http://www.eidos.ru/journal/2003/0420-01.htm> 15.02.2010 г..

⁹ Зимняя, И.А. Ключевые компетентности как результативно целевая основа компетентного подхода в образовании. : авторская версия И.Зимняя. - М.: Издательство: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов 2004. - 37 с

бўлиши мумкинлигини ёритиш ҳамда умуминсоний кадриятларга содиқлик руҳида тарбияланиши муҳим педагогик вазифа сифатида қаралмоқда.

Бизга маълумки, умуминсоний кадриятларга оид компетентлиликни ривожлантириш талабаларнинг кундалик фикрларидан фарқли яна ўз тафаккурида пайдо бўлсада, кенг жамоатчилик манфаатларини ифода этишда ўз миллий кадриятлари асосида тарбияланса муҳим ўрин тутди. Демак, талабаларда умуминсоний кадриятларга оид компетентлиликни ривожлантириш асосий омил сифатида ўзига ишонч ва эътиқодга айланиб эътироф этилганлиги сабабли талабаларни ватанга садоқат ишонч, миллий ва умуминсоний кадриятлар руҳида камол топиши, кадрлар тайёрлашда мамлакат тақдири учун жон куйдирадиган кадрлар этиб тарбиялаш масаласи долзарб аҳамият касб этмоқда.

Адабиётлар

1. Халқ сўзи. 2025-йил 22-март, № 58-сон 1-2-б.
2. Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий тадқиқот институти. Педагогик атамалар луғати. Т.: 2008 й. б – 28-29.
3. Румий Ж. Маънавий маснавий. Муҳаммад таржимаси. Техрон, 2001 йил, 7-б. Форсча-ўзбекча луғат.
4. Миллий истиқлол ғоясини шакллантиришда ташкилий-услубий ёндашувлар.. (кадрлар тайёрлаш миллий дастури вазифалари доирасида). Т.: 2002.-19 б.
5. Фруммин И. За что в ответе? Компетентностный подход как естественный этап обновления содержания образования. И.Д.Фруммин // Учительская газета. - 2002. - № 36. - С. 38-39.
6. Давыдов В.. Теория развивающего обучения // В.Давыдов. - М.: ИНТОР..., 1996. - 544 с.
7. Хуторской А. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Интернет-журнал "Эйдос". – 2002 г. - 23 апреля. -Режим доступ. URL: <http://www.eidos.ru/journal/2003/0420-01.htm> 15.02.2010 г..
8. Зимняя, И.А. Ключевые компетентности как результативно целевая основа компетентностного подхода в образовании .: авторская версия И.Зимняя. - М.: Издательство: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов 2004. - 37 с
9. Hutmacher W.. Key competencies for.: Europe // Report of the Symposium Berne, switzerland 27-30 march, 1996. Council for cultural cooperation a secondary education for europe. Strasburg., 1997. С.11
10. OT, AbdugʻAniyev. "YANGI OʻZBEKISTON IJTIMOIIY TARAQQIYOTIDA TALABA-YOSHLARNI UMUMINSONIY QADRIYATLARGA OID KOMPETENTLILIGINI RIVOJLANTIRISH." *Science and innovation* 3.Special Issue 41 (2024): 281-285.
11. AbdugʻAniyev, O. T. "TALABALARDA UMUMINSONIY QADRIYATLARGA OID KOMPETENTLILIKNI RIVOJLANTIRISH MOHIYATI VA MANTIQUIY JIHATDAN TANHLILI." *Science and innovation* 2.Special Issue 10 (2023): 434-438.
12. AbdugʻAniyev, O. T. "TALABALARDA UMUMINSONIY QADRIYATLARGA OID KOMPETENTLILIKNI RIVOJLANTIRISH MAZMUN-MOHIYATI." *Science and innovation* 3.Special Issue 35 (2024): 290-295.
13. Абдуғаниев, Озод Турсунбой Ўғли. "ЯНГИ ЎЗБЕКТИСТОН ШАРОИТИДА ТАЛАБАЛАРДА УМУМИНСОНИЙ ҚАДРИЯТЛАРГА ОИД КОМПЕТЕНТЛИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ." *Science and innovation* 3.Special Issue 16 (2024): 365-369.

14. Абдуғаниев, Озод Турсунбой Ўғли. "ТАЛАБАЛАРДА УМУМИНСОНИЙ ҚАДРИЯТЛАРГА ОИД КОМПЕТЕНТЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МОЎБИЯТИ ВА МАНИҚИЙ ЖИЎАТДАН ТАЎЛИЛИ." *Science and innovation* 3.Special Issue 22 (2024): 351-356.
15. AbdugʻAniyev O. T. YANGI O ʻZBEKISTON SHAROITIDA TALABALARDA UMUMINSONIY QADRIYATLARGA OID KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHGA TAʻSIR ETUVCHI PEDAGOGIK HAMKORLIK OMILLARI //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. Special Issue 12. – S. 52-56.